

Перегуда Ю. А.

Доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри глобальної економіки,
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Заступник завідувача кафедри організація туристичної діяльності,
професор кафедри організації туристичної діяльності Навчально-наукового інституту управління,
економіки та бізнесу
Міжрегіональної Академії управління персоналом
Електронна пошта: julilla.pereguda@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1434-2509>

АДАПТИВНІ HR-СТРАТЕГІЇ ТА МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ

**JEL Classification: C38, L83, M31, R11
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті теоретично обґрунтовано адаптивні HR-стратегії та мотиваційні механізми як взаємопов'язані складові підвищення ефективності персоналу сучасних компаній в умовах цифрової трансформації, гібридизації зайнятості, дефіциту навичок і зростання організаційної мінливості. На основі систематизації сучасних наукових праць і аналітичних матеріалів уточнено зміст адаптивної HR-стратегії, розкрито багатовимірний характер ефективності персоналу та визначено функціональне місце мотиваційних механізмів у сучасній системі управління персоналом. Показано, що ефективність персоналу охоплює не лише продуктивність у вузькому значенні, а й якість виконання роботи, трудову залученість, адаптивну результативність, інноваційну поведінку та стійкість трудової участі. Обґрунтовано, що мотиваційні механізми виконують роль функціонального ядра адаптивної HR-системи, оскільки саме через них поєднуються оцінювання результативності, кар'єрний розвиток, навчання, винагорода, лідерство та внутрішня комунікація. Узагальнено емпіричні зв'язки між практиками управління персоналом і вимірами ефективності працівників, а також запропоновано авторську чотирирівневу інтегровану модель адаптивної HR-стратегії, яка охоплює організаційно-цифрову основу, мотиваційно-винагородний контур, компетентнісно-кар'єрний розвиток і комунікаційно-коригувальний контур. Наукова цінність дослідження полягає в обґрунтуванні конфігураційного підходу до поєднання цих рівнів у межах єдиної системи підвищення ефективності персоналу. Практичне значення результатів пов'язане з можливістю адаптації окремих елементів моделі до компаній різного масштабу, цифрової зрілості та галузевої специфіки.

Ключові слова: адаптивна HR-стратегія, мотиваційні механізми, ефективність персоналу, трудова залученість, адаптивна результативність, розвиток компетентностей, внутрішня мобільність, HR-аналітика.

Abstract. The article provides a theoretical substantiation of adaptive HR strategies and motivational mechanisms as interrelated drivers of employee effectiveness in modern companies operating under digital transformation, hybrid employment, skill shortages and increasing organizational volatility. Based on a synthesis of recent academic studies and analytical

materials, the paper clarifies the content of adaptive HR strategy, reveals the multidimensional nature of employee effectiveness, and identifies the functional role of motivational mechanisms in the contemporary HR management system. It is shown that employee effectiveness should be interpreted beyond narrow productivity measures and should include work quality, employee engagement, adaptive performance, innovative work behavior, and the stability of work participation. The study argues that motivational mechanisms serve as the functional core of an adaptive HR system because they connect performance evaluation, career development, learning, rewards, leadership, and internal communication. Empirical links between HR practices and different dimensions of employee effectiveness are systematized, and an original four-level integrated model of adaptive HR strategy is proposed. The model includes an organizational-digital foundation, a motivational-reward contour, competency and career development, and a communication-feedback contour. The scientific value of the article lies in substantiating a configurational approach to combining these levels within a unified system for enhancing employee effectiveness. The practical value of the findings is related to the possibility of adapting selected elements of the model to companies with different scales, levels of digital maturity and industry characteristics.

Keywords: adaptive HR strategy, motivational mechanisms, employee effectiveness, employee engagement, adaptive performance, competency development, internal mobility, HR analytics.

Вступ

Постановка проблеми. Прискорення цифрової трансформації, поширення технологій штучного інтелекту, гібридизація зайнятості, дефіцит навичок і загострення конкуренції за таланти змінюють не лише інструменти, а й саму логіку управління персоналом. За таких умов знижується результативність моделей, побудованих на стабільних процедурах, стандартизованих кадрових рішеннях і відокремленому застосуванні мотивації, навчання, оцінювання чи винагороди. Для сучасних компаній ключовою стає проблема переходу від фрагментарного вдосконалення окремих HR-функцій до цілісної адаптивної HR-стратегії, здатної поєднувати цифрову координацію кадрових процесів, розвиток компетентностей, кар'єрну динаміку, мотиваційні механізми та сталі канали зворотного зв'язку. Особливої гостроти ця проблема набуває в умовах швидкого оновлення вимог до праці, коли ефективність персоналу визначається вже не лише продуктивністю, а й трудовою залученістю, адаптивною результативністю, інноваційною поведінкою та стійкістю трудової участі. Попри значну кількість досліджень, присвячених цифровізації управління персоналом, навчання, оцінюванню, внутрішній мобільності чи винагороді, недостатньо опрацьованим залишається питання їх конфігураційного поєднання в межах єдиної адаптивної HR-архітектури, зумовлюючи потребу в теоретичному обґрунтуванні мотиваційних механізмів як функціонального ядра адаптивної HR-стратегії та в побудові інтегрованої моделі підвищення ефективності персоналу сучасних компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній англomовній науковій літературі стратегічне управління персоналом дедалі частіше розглядається як динамічна система, інтегрована з цифровою трансформацією бізнесу та новими форматами організації праці. Л. Руїс, Х. Бенітес, А. Кастільйо та Дж. Браохос [1] запропонували концепт цифрової стратегії управління персоналом як поєднання кадрових процесів і цифрових технологій та емпірично показали її позитивний зв'язок із результативністю фірми. Ф. Контрерас, К. Хаурегі та С. Ранк [2], аналізуючи структуру досліджень управління персоналом і цифровізації, виокремили кілька домінуючих напрямів розвитку цього поля – від електронного управління персоналом і організаційної стратегії до аналітики даних, продуктивності та інновацій. Я. Лаурінг і Ш. Йонассон [3] уточнюють концепт гібридної праці як окремого феномена управління персоналом, а С. Кім, В. Хорева та В. Вайман [4] доводять, що стратегічне управління персоналом у сучасних компаніях уже не може аналізуватися поза

контекстом алгоритмічних технологій, штучного інтелекту та нових форм технологічно опосередкованого управління працею.

Помітний сегмент сучасних досліджень присвячений адаптивності, резильєнтності персоналу та здатності систем управління персоналом підтримувати результативність працівників в умовах кризи, невизначеності та прискорених змін. Р. Н. С. Робінсон, Х. Ян і Я. Цзян [5] запропонували трирівневу модель чинників резильєнтності, у якій ключовими механізмами виступають самоефективність, відчуття сенсу, навчальна культура та адаптивна спроможність організації. Х. До, Л. Сяо Чу та Г. Шиптон [6] показують, що управління персоналом на основі штучного інтелекту впливає на стійкість персоналу і адаптивну результативність працівників через їхню пошукову активність та довіру до штучного інтелекту. Н. Пахос, Е. Галанакі та Б. ван дер Гейден [7] на багаторівневому рівні доводять, що комплекси практик управління персоналом доцільно розглядати не як набір ізольованих заходів, а як узгоджену конфігурацію, здатну підвищувати ефективність різних груп персоналу.

Окремий масив праць зосереджений на мотиваційних механізмах, залученості та управлінні результативністю як чинниках підвищення ефективності персоналу. С. Еманн, П. Кампкьоттер, П. Маєр і Ф. Ян [8] на основі лонгітюдних даних встановили позитивний зв'язок між практиками управління й оцінювання результативності та трудовою залученістю. М. Дж. Алам, М. Шаріат Улла, М. Іслам і Т. А. Чоудхурі [9] показують, що вплив практик управління персоналом на залученість працівників посилюється за умови належної ролі безпосереднього керівника. С. Гюрбюз, В. Б. Шауфелі, К. Фрізе та Е. П. М. Брауверс [10] доводять, що практики управління персоналом стимулюють творчу результативність через трудову залученість, а автономія посилює цей ефект. Л. Мегнер, С. Ротенбуш і С. Кауфельд [11] у дослідженні професійного навчання на робочому місці показують, що його результативність залежить не від самого факту тренінгу, а від соціальної підтримки, перенесення набутих знань у практику та обміну знаннями.

Важливий сегмент сучасної літератури стосується зв'язку між розвитком, кар'єрною підтримкою, залученістю та утриманням персоналу. Ї. Цзян, Х. Ян, Ч. Ван, Ч. Цзян, С. Ху та Ч. Чжао [12] обґрунтовують, що проактивна кар'єрна підтримка сприяє професійному зростанню працівників через зниження змістового застою в роботі, тоді як політичні навички модифікують силу цього ефекту. А. Пресбітеро, Ю. Фудзімото та В. М. Лім [13] показують, що в мультикультурних робочих групах трудова залученість є безпосереднім механізмом, через який культурний інтелект працівника і керівника впливає на намір залишатися в організації. У сукупності ці праці достатньо ґрунтовно висвітлюють окремі складові сучасного управління персоналом: цифрову трансформацію кадрової системи, адаптивність, резильєнтність, управління результативністю, навчання, кар'єрну підтримку та утримання персоналу. Проте вони переважно залишаються сегментованими за окремими підсистемами або окремими залежностями. Недостатньо опрацьованим залишається цілісний підхід до адаптивних HR-стратегій як інтегрованої управлінської архітектури, у межах якої мотиваційні механізми поєднуються з оцінюванням результативності, розвитком компетентностей, внутрішньою комунікацією та організаційною культурою для системного підвищення ефективності персоналу сучасних компаній. Виявлена аналітична прогалина і визначає предметний фокус статті.

Формулювання цілей статті. *Метою статті* є теоретичне обґрунтування адаптивних HR-стратегій і мотиваційних механізмів як взаємопов'язаних складових підвищення ефективності персоналу сучасних компаній в умовах динамічних організаційних змін.

Результати

Адаптивна HR-стратегія в сучасних компаніях формується як відповідь на прискорення технологічних, ринкових і демографічних змін, які знижують ефективність інерційних моделей управління персоналом. За таких умов функція управління персоналом дедалі більше орієнтується не на підтримання стабільних процедур, а на своєчасне виявлення змін, прогнозування їх кадрових наслідків і перебудову ключових процесів відповідно до нових вимог бізнесу. Аналітичні матеріали

Deloitte та McKinsey засвідчують, що конкурентна перевага дедалі тісніше пов'язується зі швидкістю організаційної перебудови, динамічним перерозподілом навичок і ресурсів, а також переходом до більш стратегічної, даними підкріпленої моделі управління персоналом [14; 15].

Одним із ключових проявів такої перебудови є зміщення акценту в системі добору персоналу від формальних освітніх ознак до фактичного набору компетентностей, здатності до навчання та внутрішньої мобільності працівника. У сучасній літературі такий зсув пов'язується з поширення підходу, орієнтованого на навички, який дає змогу краще узгоджувати кадрові рішення з реальними потребами бізнесу в умовах швидкої зміни технологій і вимог до праці [16; 17]. Водночас трансформація організаційного середовища змінює й підходи до адаптації нових працівників: стандартизовані моделі входження в організацію дедалі менше відповідають умовам гібридної, технологічно опосередкованої та менш стабільної зайнятості. У зв'язку з цим зростає значення персоналізованої адаптації, яка поєднує підтримку професійного входження, соціального включення та формування здатності новачка ефективно діяти в умовах невизначеності [18].

Не менш суттєвої перебудови зазнає підсистема навчання і розвитку персоналу. Сучасні дослідження показують, що інструменти штучного інтелекту дедалі активніше використовуються для виявлення прогалин у компетентностях, персоналізації навчальних траєкторій, підтримки професійного розвитку та прогнозування майбутніх потреб у навичках [19]. Водночас ефективність такого переходу залежить не лише від технічного впровадження цифрових рішень, а й від здатності HR-функції забезпечити людиноцентричний формат їх використання, який охоплює питання довіри, організаційної культури, управління змінами, етичних обмежень і готовності працівників до нових моделей взаємодії з технологіями [20].

У сфері оцінювання результативності адаптивна HR-стратегія пов'язана з переходом від формального контролю до аналітично підкріпленого управління кадровими рішеннями. Йдеться не стільки про повну заміну традиційних процедур миттєвим цифровим моніторингом, скільки про посилення ролі HR-аналітики як інструмента обґрунтування рішень щодо продуктивності, розвитку, кадрового перерозподілу та утримання персоналу. Дослідження McCartney і Fu показує, що HR-аналітика набуває організаційної цінності тоді, коли вона вбудовується в систему управління на основі доказів, а не функціонує як ізольований технологічний модуль [21]. Додатково сучасні праці з генеративного штучного інтелекту в HRM засвідчують значний потенціал таких інструментів для підтримки кадрових процесів, але водночас наголошують на необхідності системного аналізу ризиків, пов'язаних з упередженістю, конфіденційністю даних, етичними порушеннями та трансформацією традиційних HR-ролей [22].

Адаптивну HR-стратегію доцільно розглядати як інтегровану управлінську рамку, у межах якої перебудова добору, адаптації, розвитку, оцінювання та утримання персоналу підпорядковується завданню підвищення організаційної спроможності до змін. У такій логіці адаптивність виступає не допоміжною властивістю HR-процесів, а передумовою формування стійкої результативності персоналу, тому вона створює базу для подальшого розгляду ефективності персоналу як цільового результату сучасної HR-системи та для аналізу мотиваційних механізмів як її функціонального ядра.

Ефективність персоналу в сучасній компанії доцільно трактувати ширше за вузько кількісне розуміння продуктивності, оскільки вона охоплює не лише виконання основних завдань, а й якість роботи, трудову залученість, адаптивну результативність, інноваційну трудову поведінку та стабільність трудової поведінки. Такий підхід відповідає сучасній логіці управління персоналом, у межах якої організаційний результат дедалі більше залежить від здатності працівників підтримувати високу якість виконання, адаптуватися до змін, генерувати нові рішення та зберігати стійкий зв'язок з організацією [6; 8; 10; 13]. За цих умов ефективність персоналу постає не як сума ізольованих показників, а як інтегральний результат взаємодії мотиваційних, поведінкових, організаційних і компетентнісних чинників.

Макрорівневий контекст цієї проблематики відображено у звіті *The Future of Jobs Report 2025*, підготовленому на основі опитування понад 1000 роботодавців, які представляють більш як 14 млн

працівників у 55 економіках. За даними цього звіту, 63% опитаних роботодавців розглядають прогалини в навичках як головний бар'єр трансформації на період до 2030 року, 85% планують пріоритетне підвищення кваліфікації працівників, 39% наявних ключових навичок, за очікуваннями, зміняться або частково застаріють, а в умовній сукупності зі 100 працівників 59 потребуватимуть додаткового навчання [23]. Такі дані не зводять ефективність персоналу лише до проблеми навичок, але чітко показують, що без системного поєднання добору, розвитку, оцінювання, мотивації та утримання персоналу навіть технологічна модернізація бізнесу наштовхується на кадрові обмеження.

Мікрорівневі емпіричні дослідження уточнюють, що багатовимірність ефективності персоналу формується не ізольованими показниками, а конфігурацією взаємопов'язаних організаційних і поведінкових механізмів. З огляду на це доцільно узагальнити ключові зв'язки між практиками управління персоналом і окремими вимірами ефективності працівників у вигляді Таблиці 1.

Таблиця 1

Емпіричні зв'язки між практиками управління персоналом і вимірами ефективності персоналу

Вимір ефективності	Ключовий конструкт / практика	Основний емпіричний результат	Аналітична імплікація для адаптивної HR-стратегії
Трудова залученість і багатовимірні результати	Трудова залученість (енергійність, відданість, поглиненість роботою)	Трудова залученість значуще пов'язана з виконанням основних завдань, контекстною та адаптивною результативністю, а також має додаткову пояснювальну силу понад особистісні риси моделі «Велика п'ятірка»	Підтримка трудової залученості є одним із механізмів підвищення не лише загальної результативності, а й готовності працівника адаптуватися до змін у робочому середовищі
Результативність і стабільність трудової поведінки	Результативність працівника та добровільне звільнення	Метааналіз 299 вибірок (N = 524 740) показує, що результативність впливає на добровільне звільнення через привабливість переходу, вбудованість у роботу та організацію і легкість переходу	Висока результативність не гарантує низької плинності автоматично; адаптивна HR-стратегія має поєднувати підтримку результативності з механізмами закріплення працівника в організації
Інноваційна трудова поведінка	Системи управління результативністю та трансформаційне лідерство	Сильні системи управління результативністю стимулюють інноваційну трудову поведінку; трансформаційне лідерство підсилює передусім ефект консенсусності таких систем	Система управління результативністю підвищує інноваційність не сама по собі, а за умови зрозумілості, послідовності та лідерської підтримки, що особливо важливо в мінливому середовищі
Інноваційна поведінка та виконання основних завдань	ProMES і самоконструювання роботи	Втручання через ProMES підвищує інноваційну поведінку через покращення командного клімату; самоконструювання роботи підвищує інноваційну поведінку і виконання основних	Адаптивна HR-стратегія має враховувати, що різні інструменти саморегуляції діють через різні механізми, а їхнє

		завдань; механічне поєднання двох інтервенцій може давати негативний ефект	поєднання потребує дозування й координації
Інноваційність, організаційна відповідність і результативність праці	Мотивація публічної служби, трансформаційне лідерство, відповідність між працівником і організацією	Відповідність між працівником і організацією опосередковує зв'язок мотивації публічної служби й трансформаційного лідерства з інноваційною поведінкою; інноваційна поведінка, організаційна відданість і психологічне уповноваження пов'язані з результативністю праці	Результативність працівника формується не лише мотивацією, а й ціннісною та культурною сумісністю, яка підсилює інноваційну поведінку і стійкість трудової участі

Джерело: складено автором на основі [23–28]

Як видно з Таблиці 1, ефективність персоналу не є простою сумою окремих показників, а формується через взаємодію кількох механізмів: трудової залученості, інноваційної поведінки, організаційної вбудованості, управління результативністю, лідерської підтримки та відповідності між працівником і організацією. Фрагментарне застосування окремих HR-інструментів не забезпечує стійкого зростання ефективності. Натомість адаптивна HR-система має поєднувати розвиток навичок, управління результативністю, організаційне середовище та інструменти утримання персоналу в єдину конфігурацію, здатну підтримувати не лише продуктивність, а й якість виконання роботи, трудову залученість, адаптивну результативність, інноваційну поведінку та стійкість трудової участі.

Водночас така конфігурація потребує не лише наявності окремих практик, а й аналітичної спроможності HR-функції виявляти зв'язки між ними, своєчасно оцінювати їх результативність і коригувати кадрові рішення відповідно до змін організаційного середовища. Принципового значення набуває HR-аналітика, яка дає змогу перевести багатовимірну ефективність персоналу з рівня опису на рівень керованої системи показників і рішень [21].

У структурі адаптивного HR-управління мотиваційні механізми виконують роль функціонального ядра, оскільки через них окремі кадрові процеси перетворюються на узгоджену систему поведінкових і результативних ефектів. У системному вимірі вони поєднують управлінські впливи – оцінювання, розвиток, кар'єрне просування, винагороду, лідерство та комунікацію – з такими результатами, як трудова залученість, адаптивна результативність, інноваційна поведінка, резильєнтність і стійкість трудової участі. Без такого внутрішнього зв'язувального механізму HR-процеси залишаються набором адміністративних процедур; за його наявності вони набувають спільної логіки й починають працювати на підвищення ефективності персоналу [6; 8; 21].

Тому в адаптивній HR-стратегії мотивацію доцільно розглядати не як окремий блок стимулювання, а як механізм узгодження інтересів працівника й організації в умовах змін. Її вплив реалізується через відчуття справедливості, перспективи, підтримки, автономії, визнання, ціннісної причетності та можливості впливати на організаційне середовище. Результативність мотиваційних механізмів залежить від того, наскільки вони вбудовані в загальну архітектуру кадрових рішень і чи підтримують один одного в межах єдиної адаптивної конфігурації [12; 19; 21].

У підсистемі оцінювання результативності мотиваційний ефект виникає тоді, коли працівник сприймає оцінювання як справедливий, зрозумілий і розвивальний процес, а не як формальний інструмент контролю. Аналітично підкріплені рішення та інструменти штучного інтелекту можуть посилювати якість такого процесу, але лише за умови, що вони підвищують прозорість очікувань, логіку оцінки внеску та зв'язок між результатом і подальшим розвитком працівника [8; 21; 29].

У підсистемах кар'єрного розвитку, внутрішньої мобільності та навчання мотиваційний механізм пов'язаний з формуванням у працівника відчуття професійної перспективи та зростання. Кар'єрна підтримка, внутрішні переходи та підхід, орієнтований на навички, посилюють готовність працівника інвестувати зусилля в розвиток тоді, коли організація демонструє реальні можливості руху, а не лише декларативні обіцянки розвитку [12; 16; 30]. Аналогічно навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації виконують мотиваційну функцію лише тоді, коли працівник бачить їхній зв'язок зі своєю професійною траєкторією, а цифрові інструменти персоналізації підтримують, а не витісняють людиноцентричну логіку кадрових рішень [6; 19; 20].

У системі винагороди, визнання, лідерства та внутрішньої комунікації мотиваційні механізми мають ще виразніший психологічний характер. Винагорода підтримує мотивацію тоді, коли підсилює автономію, компетентність і причетність працівника до спільного результату [31; 32]. Лідерство посилює мотиваційний потенціал HR-системи тоді, коли переводить увагу з контролю на розвиток сильних сторін працівника й підтримку якісних взаємин у команді [33]. Внутрішня комунікація діє як мотиваційний механізм лише за наявності реальних каналів слухання й впливу, через які працівник може не лише отримувати інформацію, а й бути почутим [34; 35]. Найбільш показові зв'язки між HR-процесами, організаційними інструментами та мотиваційними механізмами узагальнено в Таблиці 2.

Таблиця 2

Інтеграція мотиваційних механізмів із процесами управління персоналом

Процес управління персоналом	Організаційний інструмент / практика	Мотиваційний механізм	Механізм впливу на поведінку і результативність	Стратегічна імплікація для адаптивної HR-стратегії
Оцінювання результативності	Аналітично підкріплене оцінювання, розвивальний зворотний зв'язок, цифрові інструменти підтримки рішень	Формування відчуття справедливості, зрозумілості і очікувань і цінності власного внеску	Підвищення трудової залученості, прийняття цілей і готовності коригувати поведінку відповідно до змін середовища	Оцінювання має виконувати мотиваційно-розвивальну функцію; інакше цифровізація підсилює контроль, а не адаптивність
Кар'єрний розвиток і внутрішня мобільність	Проактивна кар'єрна підтримка, внутрішні переходи, підхід, орієнтований на навички	Формування відчуття професійної перспективи та зниження ризику змістового застою в роботі	Підвищення готовності до розвитку, посилення зв'язку працівника з організацією та мотивації до довгострокової участі	Мотивація підтримується тоді, коли працівник бачить реальну траєкторію руху всередині організації
Навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації	Персоналізований професійний розвиток, цифрові освітні траєкторії, людиноцентричне використання	Активація мотивації зростання та відчуття розвитку компетентності	Посилення готовності до змін, адаптивної результативності та інноваційної активності	Навчання виконує мотиваційну функцію лише за умови, що воно сприймається як ресурс професійного

	штучного інтелекту			зростання, а не формальна вимога
Визнання та винагорода	Матеріальні й нематеріальні форми винагороди	Задоволення потреби в автономії, компетентності та причетності	Підвищення внутрішньої мотивації, готовності висловлювати позицію та емоційної включеності в роботу	Система винагороди має підтримувати не лише зовнішнє стимулювання, а й внутрішню мотивацію та участь працівника в організаційному житті
Організаційна культура та лідерство	Лідерство, зорієнтоване на сильні сторони працівника	Посилення впевненості у власній цінності та якості взаємин із керівником	Підвищення трудової залученості й результативності через підтримку сильних сторін працівника	Лідерство посилює мотиваційний потенціал HR-системи тоді, коли підтримує розвиток, а не відтворює контрольну вертикаль
Внутрішня комунікація	Практики внутрішнього слухання, цифрові канали взаємодії, механізми висловлення позиції працівниками	Посилення сприйнятої організаційної підтримки та відчуття реального впливу на середовище	Підвищення афективної відданості, залученості та готовності до участі в організаційних змінах	Комунікація виконує мотиваційну функцію лише за умови, що працівник має не лише доступ до інформації, а й канали впливу

Джерело: складено автором на основі [6; 8; 12; 16; 19–21; 29–35]

Аналітичне узагальнення, подане в Таблиці 2, підтверджує конфігураційний характер мотиваційних механізмів. Їхня дія не зводиться до лінійної схеми стимул – результат, оскільки один і той самий інструмент може або посилювати ефективність персоналу, або втрачати вплив залежно від того, які психологічні механізми він активує і чи підтримується іншими елементами HR-системи. Оцінювання без розвивального зворотного зв'язку перетворюється на контроль; навчання без видимої кар'єрної перспективи не формує мотивації зростання; комунікація без реального слухання імітує участь, але не посилює залученість. Результативність адаптивної HR-стратегії визначається не кількістю впроваджених практик, а якістю їх поєднання та здатністю змінюватися відповідно до потреб різних груп працівників і етапів організаційного розвитку [21; 29; 34].

У цьому полягає ще одна принципова риса мотиваційних механізмів: у межах адаптивної HR-стратегії вони самі мають бути адаптивними. Йдеться про гнучкість форм визнання, змінність каналів зворотного зв'язку, персоналізовані траєкторії розвитку, диференційовані стимули й варіативність комунікаційних форматів залежно від типу роботи, кар'єрного етапу та контексту змін. За таких умов мотивація перестає бути стабільним набором універсальних стимулів і набуває рис динамічного механізму, який підтримує цілісність усієї системи управління персоналом у мінливому середовищі.

Запропонована інтегрована модель адаптивної HR-стратегії узагальнює результати попереднього аналізу у вигляді чотирирівневої конфігурації, що поєднує організаційно-цифрову основу, мотиваційно-винагородний контур, компетентнісно-кар'єрний розвиток і комунікаційно-коригувальний контур. Її наукова новизна полягає в тому, що мотиваційні механізми показано не як окремий блок HR-роботи, а як внутрішній інтегратор, через який ці рівні з'єднуються в єдину систему підвищення ефективності персоналу. У межах такої моделі мотиваційні механізми виконують інтегровальну функцію: вони поєднують організаційні інструменти, поведінкові реакції працівників і підсумкові результати у вигляді залученості, адаптивної результативності, інноваційної активності та стійкості трудової участі [8; 21; 29].

Структурно модель охоплює чотири взаємодоповнювальні рівні. Перший рівень становить організаційно-цифрова основа, яка охоплює системи управління персоналом, кадрову аналітику та цифрові інструменти підтримки рішень. Її функція полягає не в автоматичному «забезпеченні» гнучкості, а в підвищенні спроможності організації своєчасно виявляти кадрові потреби, координувати рішення та коригувати кадрові процеси відповідно до змін середовища [21; 29]. Другий рівень становить мотиваційно-винагородний контур, у межах якого поєднуються визнання, винагорода, підтримка автономії та відчуття цінності внеску працівника. Формується внутрішня готовність працівника підтримувати інтенсивність праці, включатися в організаційні зміни та зберігати зв'язок з організацією [19; 31; 32]. Третій рівень охоплює компетентнісно-кар'єрний розвиток, зокрема добір і просування, орієнтовані на навички, внутрішню мобільність, навчання, перенавчання й підвищення кваліфікації. Його функція полягає у формуванні відчуття професійної перспективи та підтримці мотивації зростання [12; 16; 19; 20; 30]. Четвертий рівень становить комунікаційно-коригувальний контур, який включає розвивальний зворотний зв'язок, практики внутрішнього слухання, канали висловлення позиції працівників і підтримувальне лідерство. Через цей рівень організація отримує інформацію про стан персоналу, а працівники – сигнал про можливість впливу, визнання й участі [8; 33–35].

Інтегрована модель фіксує перехід від фрагментарного до системного управління ефективністю персоналу. Її ключова особливість полягає в тому, що жоден із рівнів не дає стійкого результату ізольовано. Цифрова координація без мотиваційного наповнення посилює формалізацію, але не забезпечує залученості. Винагорода без розвитку та кар'єрної перспективи підтримує лише короткострокову реакцію. Навчання без сталого зворотного зв'язку й комунікації не гарантує перенесення нових компетентностей у трудову поведінку. Лише взаємодія цих рівнів дає змогу поєднати організаційну гнучкість, індивідуальну мотивацію, професійний розвиток і стале коригування кадрових рішень. Найбільш суттєві зв'язки між рівнями інтегрованої моделі подано в таблиці 3.

Таблиця 3

Ключові складові інтегрованої адаптивної HR-стратегії та їх внесок у підвищення ефективності персоналу

Рівень моделі	Ключові процеси та інструменти	Домінантний мотиваційний механізм	Внесок у підвищення ефективності персоналу
Організаційно-цифрова основа	Системи управління персоналом, кадрова аналітика, цифрові інструменти підтримки рішень	Підвищення прозорості, узгодженості та своєчасності кадрових рішень	Краще виявлення кадрових потреб, швидше коригування розвитку персоналу, підвищення керованості кадрових процесів

Мотиваційно-винагородний контур	Винагорода, визнання, підтримка автономії, диференційовані форми заохочення	Формування відчуття цінності внеску, причетності та внутрішньої мотивації	Посилення трудової залученості, зниження ризику відчуження, підтримка стійкої трудової участі
Компетентнісно-кар'єрний розвиток	Добір і просування, орієнтовані на навички, внутрішня мобільність, навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації	Формування відчуття професійної перспективи та мотивації зростання	Підвищення готовності до змін, розвитку компетентностей, адаптивної результативності та довгострокового зв'язку працівника з організацією
Комунікаційно-коригувальний контур	Розвивальний зворотний зв'язок, внутрішнє слухання, канали висловлення позиції працівників, підтримувальне лідерство	Посилення сприйнятої організаційної підтримки, участі та відчуття впливу	Поліпшення якості зворотного зв'язку, вищий рівень залученості, своєчасне коригування кадрових рішень і підтримка інноваційної поведінки

Джерело: складено автором на основі [8; 12; 16; 19–21; 29–35].

У запропонованій моделі мотиваційні механізми не є окремим рівнем поряд з іншими, а діють як внутрішній інтегратор усієї конструкції. Вони забезпечують зв'язок між даними, рішеннями, професійним розвитком і поведінковими реакціями працівників. Адаптивна HR-стратегія повинна розглядатися не як сукупність цифрових або кадрових інструментів, а як динамічна система, у якій організаційна гнучкість підтримується через мотиваційно опосередковану взаємодію всіх рівнів.

Висновки

У статті обґрунтовано, що адаптивні HR-стратегії доцільно розглядати як цілісну управлінську архітектуру сучасної компанії, у межах якої мотиваційні механізми виконують роль функціонального ядра. На відміну від фрагментарного підходу, що зводить управління персоналом до окремих процедур добору, навчання, оцінювання чи винагороди, адаптивна HR-стратегія передбачає їх конфігураційне поєднання в єдину систему, орієнтовану на підтримання багатовимірної ефективності персоналу.

Показано, що ефективність персоналу в сучасних компаніях не обмежується продуктивністю у вузькому значенні, а охоплює якість виконання роботи, трудову залученість, адаптивну результативність, інноваційну поведінку та стабільність трудової участі. У зв'язку з цим мотиваційні механізми мають розглядатися не як ізольовані стимули, а як внутрішні процеси, через які система управління персоналом перетворює організаційні інструменти на стійкі поведінкові й результативні ефекти.

Запропонована авторська чотирирівнева модель інтегрує організаційно-цифрову основу, мотиваційно-винагородний контур, компетентнісно-кар'єрний розвиток і комунікаційно-коригувальний контур. Її наукова цінність полягає в систематизації взаємозв'язків між цими рівнями та в обґрунтуванні конфігураційного підходу до підвищення ефективності персоналу в умовах динамічного середовища. Практичне значення моделі полягає у можливості використовувати її як рамку для аудиту HR-системи компанії: окремо оцінювати зрілість організаційно-цифрової основи, мотиваційно-винагородного контуру, систем розвитку та механізмів зворотного зв'язку, а також виявляти, які розриви між цими рівнями найбільше стримують ефективність персоналу.

Подальші дослідження доцільно зосередити на емпіричній перевірці моделі за трьома параметрами – тип організації, формат зайнятості та рівень цифрової зрілості, що дасть змогу

встановити, які конфігурації мотиваційних механізмів забезпечують найвищу результативність у різних організаційних умовах.

Список використаних джерел

1. Ruiz L., Benitez J., Castillo A., Braojos J. Digital human resource strategy: Conceptualization, theoretical development, and an empirical examination of its impact on firm performance. *Information & Management*. 2024. Vol. 61, Issue 4. Article 103966. DOI: 10.1016/j.im.2024.103966.
2. Contreras F., Jauregui K., Rank S. The intellectual structure of human resource management and digitalization research: A bibliometric-mapping analysis. *Journal of Engineering and Technology Management*. 2024. Vol. 73. Article 101829. DOI: 10.1016/j.jengtecman.2024.101829.
3. Lauring J., Jonasson C. What is hybrid work? Towards greater conceptual clarity of a common term and understanding its consequences. *Human Resource Management Review*. 2025. Vol. 35, Issue 1. Article 101044. DOI: 10.1016/j.hrmr.2024.101044.
4. Kim S., Khoreva V., Vaiman V. Strategic Human Resource Management in the Era of Algorithmic Technologies: Key Insights and Future Research Agenda. *Human Resource Management*. 2025. Vol. 64, Issue 2. P. 447–464. DOI: 10.1002/hrm.22268.
5. Robinson R. N. S., Yan H., Jiang Y. Employee resilience during crisis: A three-tiered perspective on its ‘can-do’ and ‘reason-to’ motivational factors. *Tourism Management*. 2024. Vol. 103. Article 104912. DOI: 10.1016/j.tourman.2024.104912.
6. Do H., Chu L. X., Shipton H. How and when AI-driven HRM promotes employee resilience and adaptive performance: A self-determination theory. *Journal of Business Research*. 2025. Vol. 192. Article 115279. DOI: 10.1016/j.jbusres.2025.115279.
7. Pahos N., Galanaki E., van der Heijden B. I. J. M. Multi-level effects of human resource bundles on the performance of aging employees. *Human Resource Development Quarterly*. 2024. Vol. 35, Issue 2. P. 165–188. DOI: 10.1002/hrdq.21501.
8. Ehmann S., Kampkötter P., Maier P., Yang P. Performance management and work engagement – New evidence using longitudinal data. *Management Accounting Research*. 2024. Vol. 64. Article 100867. DOI: 10.1016/j.mar.2023.100867.
9. Alam M. J., Shariat Ullah M., Islam M., Chowdhury T. A. Human resource management practices and employee engagement: the moderating effect of supervisory role. *Cogent Business & Management*. 2024. Vol. 11, Issue 1. Article 2318802. DOI: 10.1080/23311975.2024.2318802.
10. Gürbüz S., Schaufeli W. B., Freese C., Brouwers E. P. M. Fueling creativity: HR practices, work engagement, personality, and autonomy. *The International Journal of Human Resource Management*. 2024. Vol. 35, Issue 22. P. 3770–3799. DOI: 10.1080/09585192.2024.2429125.
11. Mehner L., Rothenbusch S., Kauffeld S. How to maximize the impact of workplace training: a mixed-method analysis of social support, training transfer and knowledge sharing. *European Journal of Work and Organizational Psychology*. 2025. Vol. 34, Issue 2. P. 201–217. DOI: 10.1080/1359432X.2024.2319082.
12. Jiang Y., Yan H., Wang Z., Jiang Z., Hu X., Zhao C. Proactive career support and employee thriving: The mediating role of job content plateau and the moderating role of political skill. *Applied Psychology*. 2025. Vol. 74, Issue 3. Article e70021. DOI: 10.1111/apps.70021.
13. Presbitero A., Fujimoto Y., Lim W. M. Employee engagement and retention in multicultural work groups: The interplay of employee and supervisory cultural intelligence. *Journal of Business Research*. 2025. Vol. 186. Article 115012. DOI: 10.1016/j.jbusres.2024.115012.

14. Deloitte. 2026 Global Human Capital Trends. «From tensions to tipping points: Choosing the human advantage». <https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/human-capital-trends.html>
15. McKinsey & Company. HR Monitor 2025. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/people%20and%20organizational%20performance/our%20insights/hr%20monitor%202025/hr-monitor-2025.pdf>
16. Collings D. G., McMackin J. Skills-first HR: a key enabler of future global strategy. *Organizational Dynamics*. 2025. Vol. 54, Issue 3, Part 1. Article 101140. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2025.101140.
17. Bone M., González Ehlinger E., Stephany F. Skills or degree? The rise of skill-based hiring for AI and green jobs. *Technological Forecasting and Social Change*. 2025. Vol. 214. Article 124042. DOI: 10.1016/j.techfore.2025.124042.
18. Bauer T. N., Erdogan B., Ellis A. M., Truxillo D. M. The Evolving Future of Work: Implications for Newcomer Adaptability and Connectivity During Organizational Socialization. *Human Resource Management*. 2025. Vol. 64, Issue 6. P. 1651–1668. DOI: 10.1002/hrm.70008.
19. Tusquellas N, Palau R, Santiago R. Analysis of the potential of artificial intelligence for professional development and talent management: A systematic literature review. *International Journal of Information Management Data Insights*. 2024;4(2):100288. doi:10.1016/j.jjime.2024.100288.
20. Fenwick A., Molnár G., Frangos P. The critical role of HRM in AI-driven digital transformation: a paradigm shift to enable firms to move from AI implementation to human-centric adoption. *Discover Artificial Intelligence*. 2024. Vol. 4. Article 34. DOI: 10.1007/s44163-024-00125-4.
21. McCartney S., Fu N. Bridging the gap: why, how and when HR analytics can impact organizational performance. *Management Decision*. 2022. Vol. 60, Issue 13. P. 25–47. DOI: 10.1108/MD-12-2020-1581.
22. Jiang Y., Cai Z., Wang X. Leverage Generative AI for Human Resource Management: Integrated Risk Analysis Approach. *The International Journal of Human Resource Management*. 2025. Vol. 36, Issue 11. P. 1929–1959. DOI: 10.1080/09585192.2025.2544972.
23. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2025. January 2025. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
24. Reig-Botella A, Ramos-Villagrasa PJ, Fernández-del Río E, Clemente M. Don't curb your enthusiasm! The role of work engagement in predicting job performance. *Journal of Work and Organizational Psychology*. 2024;40(1):51-60. doi:10.5093/jwop2024a5.
25. Liu Y, Han R, Mao Y, Xiao J. The indirect relationship between employee job performance and voluntary turnover: A meta-analysis. *Human Resource Management Review*. 2024;34(4):101039. doi:10.1016/j.hrmr.2024.101039.
26. Bauwens R, Audenaert M, Decramer A. Performance management systems, innovative work behavior and the role of transformational leadership: An experimental approach. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*. 2024;11(1):178-195. doi:10.1108/JOEPP-03-2022-0066.
27. Demerouti E, Roth C, Ebner K, Soucek R, Moser K. Toward a better understanding of self-regulation promoting interventions: When performance management and job crafting meet. *Human Resource Management*. 2024;63(5):849-867. doi:10.1002/hrm.22236.
28. Pham TPT, Nguyen TV, Nguyen PV, Ahmed ZU. The pathways to innovative work behavior and job performance: Exploring the role of public service motivation, transformational leadership, and person-organization fit in Vietnam's public sector. *Journal of Open*

- Innovation: Technology, Market, and Complexity.* 2024;10(3):100315. doi:10.1016/j.joitmc.2024.100315.
29. Bastida M, Vaquero García A, Vázquez Taín MÁ, Del Río Araujo M. From automation to augmentation: Human resource's journey with artificial intelligence. *Journal of Industrial Information Integration.* 2025;46:100872. doi:10.1016/j.jii.2025.100872.
 30. Ray C, Gorman C, Kraimer ML. Internal Mobility: A Review and Agenda for Future Research. *Journal of Management.* 2024;50(1):264–306. doi:10.1177/01492063231180826.
 31. Zeshan M, Rasool S, Di Prima C, Siti-Nabiha AK. Fostering employee autonomy through rewards: a self-determination theory perspective. *Management Research Review.* 2025;48(1):78–96. doi:10.1108/MRR-11-2023-0835.
 32. Mowbray PK, Gu J, Chen Z, et al. How do tangible and intangible rewards encourage employee voice? The perspective of dual proactive motivational pathways. *The International Journal of Human Resource Management.* 2024;35(15):2569–2601. doi:10.1080/09585192.2024.2353660.
 33. Wang J, Van Woerkom M, Breevaart K, Bakker AB, et al. Strengths-based leadership and employee work engagement: A multi-source study. *Journal of Vocational Behavior.* 2023;142:103859. doi:10.1016/j.jvb.2023.103859.
 34. Qin YS. How internal listening inspires remote employee engagement: examining the mediating effects of perceived organizational support and affective organizational commitment. *Journal of Communication Management.* 2024;28(4). doi:10.1108/JCOM-11-2023-0117.
 35. Guarin AD, Townsend K, Wilkinson A, Edwards M. Time to voice? A review and agenda for longitudinal employee voice research. *Human Resource Management Review.* 2025;35(1):101059. doi:10.1016/j.hrmr.2024.101059.